

**PENGARUH PEMBERIAN HORMON IBA (Indole Butyric Acid) TERHADAP
PERTUMBUHAN STEK BATANG POHON ANDALAS (*Morus macroura*) FLORA
KHAS SUMATERA BARAT**

**Septiani (1810421001) - Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan Biologi, FMIPA
Universitas Andalas**

Bidang yang saya ambil dalam penulisan paper ini yaitu fisiologi tumbuhan karena fisiologi tumbuhan karena dengan mempelajari fisiologi tumbuhan, kita akan dapat lebih memahami bagaimana sinar matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menghasikan karbohidrat dari bahan baku anorganik berupa air dan karbondioksida, tumbuhan membutuhkan banyak air, biji berkecambah, tumbuhan layu jika kekeringan dan berbagai macam gejala lainnya yang ditampakkan oleh tumbuhan. Fisiologi tumbuhan sebenarnya merupakan terapan dari fisika dan kimia modern untuk memahami tumbuhan (Gardner, 1991). Untuk itulah maka kemajuan dalam fisiologi tumbuhan hampir seluruhnya bergantung pada kemajuan di bidang ilmu fisika dan kimia. Dengan mempelajari fisiologi tumbuhan, kita akan dapat lebih memahami bagaimana sinar matahari dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk menghasikan karbohidrat dari bahan baku anorganik berupa air dan karbondioksida, tumbuhan membutuhkan banyak air, biji berkecambah, tumbuhan layu jika kekeringan dan berbagai macam gejala lainnya yang ditampakkan oleh tumbuhan. Tumbuhan Andalas (*Morus macroura* Miq. var. *macroura*) merupakan salah satu tumbuhan asli Sumatera Barat. Tumbuhan ini tergolong kedalam salah satu tumbuhan langka endemik Indonesia terutama Sumatera. Tumbuhan Andalas memiliki kualitas kayu yang sangat baik untuk bahan perabotan (Dahlan, 1994). Tumbuhan ini mengandung senyawa kimia berpotensi sebagai obat leukemia, anti tumor dan anti bakteri Berdasarkan kualitas kayunya yang tergolong sangat baik, Andalas sangat potensial dikembangkan untuk tanaman hutan industri. Pohon Andalas (*Morus macroura* Miq) tumbuh tersebar mulai dari India, Cina bagian selatan, Kamboja, Thailand dan Indonesia. Di Indonesia tanaman ini hanya bisa ditemukan di Sumatra dan Jawa bagian barat. Habitat pohon Andalas terdapat di hutan-hutan dataran tinggi dengan curah hujan yang cukup banyak pada ketinggian antara 900–2500 meter dpl. Pohon yang ditetapkan sebagai tanaman khas (flora identitas) provinsi Sumatra Barat ini terkenal dengan

kayu yang kuat dan tahan serangga. Oleh karenanya kayu Andalas banyak digunakan sebagai bahan bangunan, papan dinding maupun lantai (Thomas, T. D.,2000).

Perbanyakan tanaman tumbuhan Andalas dilakukan dengan stek batang karena tanaman ini jarang berbunga. Kesuksesan perbanyakan nilam dengan stek batang, dipengaruhi berbagai faktor antara lain faktor perakaran dan ketersediaan hormon tanaman, khususnya auksin. (Purwanto, 2008) menyatakan bahwa berbagai penelitian telah dilakukan dan berhasil membuktikan bahwa auksin berperan dalam pembentukan akar adventif. Salah satu usaha untuk meningkatkan persentase pertumbuhan stek ialah dengan menggunakan jenis hormon IBA (Indole Butyric Acid) yang merupakan jenis hormon yang digunakan untuk merangsang pembentukan akar. Hormon IBA digunakan karena perbanyakan stek mempunyai beberapa kendala, yaitu zat tumbuh tidak tersebar merata sehingga pertumbuhan stek tidak seragam. IBA memiliki kandungan kimia yang lebih stabil dan daya kerjanya lebih lama sehingga dapat memacu pembentukan akar. IBA yang diberikan pada stek akan tetap berada pada tempat pemberiannya sehingga tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan tunas.

Keberadaan tumbuhan Andalas saat ini menjadi langka, sementara usaha pelestarian Andalas mengalami hambatan. Hal ini disebabkan faktor endogen (dioceous) yang mana sulit melakukan perbanyakan secara generatif dan faktor eksogen (lingkungan yang kritis dan ekstrim) yang menyebabkan sulitnya dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya perbanyakan klon Andalas dalam waktu relatif singkat dan memiliki sifat yang sama terhadap induknya dengan cara multiplikasi tunas secara *in vitro* dan penggandaan kromosom, sehingga didapatkan klon somaklonal Andalas yang dapat bertahan pada lingkungan yang kritis dan ekstrim (Tewari, 2001). Salah satu usaha untuk meningkatkan persentase pertumbuhan stek ialah dengan menggunakan jenis hormon IBA (Indole Butyric Acid) yang merupakan jenis hormon yang digunakan untuk merangsang pembentukan akar. Hormon IBA digunakan karena perbanyakan stek mempunyai beberapa kendala, yaitu zat tumbuh tidak tersebar merata sehingga pertumbuhan stek tidak seragam. IBA memiliki kandungan kimia yang lebih stabil dan daya kerjanya lebih lama sehingga dapat memacu pembentukan akar. IBA yang diberikan pada stek akan tetap berada pada tempat pemberiannya sehingga tidak menghambat pertumbuhan dan perkembangan tunas (Hasanah, 2005).

Pohon andalas ini daunnya tunggal dengan letaknya pun berseling-seling, warna daunnya hijau yang hampir berbentuk telur, ujungnya runcing, dan tumpul dibagian pangkalannya, dari bagian tepi bergigi. Tangkai berbulu dan bisa mengakibatkan gatal-gatal apabila kena kulit yang agak sedikit peka. Pohon ini berbunga sekitan bulan bulan 9-10. Pohon andalas ini juga mempunyai bunga dengan dua jenis kelamin, yaitu jantan dan betina (Irwanto, 2001). Kita dapat membedakannya, bunga yang jantan terdapat bulu yang halus, sedangkan yang betina sama sekali tidak mempunyai bulu pada bunga tersebut. Pohon andalas ini tidak berbiak dengan rimbun tidak sama seperti pohon-pohon yang lainnya. Oleh karena itu, buah andalas ini sangat menggerombol juga memiliki warna yang merah kalau sudah masak buahnya juga berair. Namun sekarang pohon andalas ini sudah bisa dikatakan sangat langka, dikarenakan penebangan yang illegal dan masyarakatpun tidak mau menggantikannya dengan tanaman yang baru. Oleh karena itulah pohon andalas ini sudah dikategorikan pohon yang sudah langka ataupun hampir punah (Suwirnen, 2007).

Tumbuhan Andalas (*Morus macroura*) merupakan spesies tumbuhan potensial yang tergolong ke dalam kelompok Mulberry. Flora khas Sumatera Barat dan sekaligus sebagai maskot Sumatera Barat dengan nama lokal tumbuhan Andalas. Saat ini jumlah populasi spesies ini menurun dan terancam punah akibat eksploitasi yang berlebihan. Tumbuhan potensial yang memiliki manfaat dalam berbagai aspek, sebagai bahan obat-obatan dan kayunya berkualitas untuk dijadikan perabotan dan juga biasanya digunakan pada rumah tradisional minangkabau yaitu rumah gadang sebagai tiang utamanya. Sehingga perlu dilakukan pengkajian terkait keragaman genetik *Morus macroura* dan fisiologi tumbuhan dan usaha untuk perbanyakan, pelestarian dan usaha budidaya di berbagai lokasi tempat tumbuhnya untuk itu perlu dilakukan usaha perbanyakan pohon andalas melalui stek batang pengaruh pemberian hormon IBA (Indole Butyric Acid) terhadap pertumbuhan stek batang pohon andalas (*Morus macroura*) flora khas Sumatera Barat

DAFTAR PUSAKA

- Dahlan, S. 1993. Studi pendahuluan pembungaan pohon andalas (*Morus macroura* Miq). Jurnal penelitian FMIPA 2 (2): 9-13
- Gardner, Peace dan Mitchell. 1991. Fisiologi Tanaman Budidaya. Universitas Indonesia. Jakarta. Alih bahasa oleh Susilo.
- Hasanah, F.N. dan Setiari, N., 2007, Pembentukan Akar pada Stek Batang Nilam (*Pogostemon cablin* Benth.) setelah direndam IBA (Indol Butyric Acid) pada Konsentrasi Berbeda, Buletin Anatomi dan Fisiologi, Jurusan Biologi, Universitas Diponegoro, Semarang. XV (2):1-6.
- Irwanto., 2001, Pengaruh Hormon IBA (Indole Butyric Acid) terhadap keberhasilan stek Shorea (*Shorea leprosa*) Prosiding, Desa Passo, Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Ambon.
- Thomas, T. D., A. K. Bhatnagar, and S. S. Bhojwani. 2000. Production of Triploid Plants of Mulberry (*Morus alba* L) by Endosperm Culture. *Plant Cell Reports* 19 : 395-399.
- Suwirnen, 2007. Produksi bibit pohon andalas (*Morus macroura* Miq) secara in vitro dalam upaya pelestarian maskot flora sumatera barat. Laporan akhir research grant technological and profesional skill development sector project (TPSDP) batch III: 1-34
- Purwanto, E. 2008. Kajian Macam Media Tanam Dan Konsentrasi Iba Terhadap Pertumbuhan Stek Jarak Pagar (*Jatropha curcas* L.). Tesis. Surakarta: Program Pasca Sarjana, Universitas Sebelas Maret.
- Tewari, A., S. Bhatnagar and P. Khurana. 2001. In Vitro Response of Commercially Valuable Cultivars of *Morus* Spesies to Thidiazuron and Activated Charcoal. *Plant Biotechnology* 16 (5) : 413-417.
- Thomas, T. D., A. K. Bhatnagar, and S. S. Bhojwani. 2000. Production of Triploid Plants of Mulberry (*Morus alba* L) by Endosperm Culture. *Plant Cell Reports* 19 : 395-399.
- Yasman, I. dan Smits. W.T. M., 1988, Metode pembuatan stek diptecarpaceae, Balai Penelitian Kehutanan, Samarinda.
- Wudianto, R. 2002. Membuat Setek, Cangkok dan Okulasi. Jakarta: Penebar Swadaya.